

Coffee Lecture: AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

Coffee & Knowledge in der Mittagspause. Erfahren Sie am 08. Juni mehr über das Forschungsprojekt „AuROA“, welches für mehr Kooperation und Standardisierung bei Open-Access-Buchpublikationen arbeitet.

Bildnachweise: Pixabay, Wikimedia Commons, Freepik

[Mehr erfahren](#)

